

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
IFCE *CAMPUS* TIANGUÁ

ROSANA CELINE PINHEIRO DAMACENO

TUTORIAL DE HOSPEDAGEM NO SERVIDOR IFCE

TIANGUÁ

2026

SUMÁRIO

1	SOBRE ESTE TUTORIAL.....	1
2	PRÉ-REQUISITOS.....	1
3	FLUXO GERAL DO PROCESSO.....	1
4	ACESSO AO SERVIDOR DO IFCE.....	2
5	CONFIGURANDO O CONTAINER DOCKER.....	4
5.1	Configurando a API em container Docker.....	4
5.2	Orquestrando múltiplos containers com Docker Compose.....	8
6	EXECUTANDO O CONTAINER NO SERVIDOR.....	10
7	PUBLICANDO A API.....	12
7.1	Instalando e configurando o Nginx.....	12
7.2	Configurando o proxy reverso.....	13
7.3	Testando e reiniciando o Nginx.....	15
	CONTATO DA AUTORA.....	15

1 SOBRE ESTE TUTORIAL

Este tutorial apresenta o processo de hospedagem de uma *Application Programming Interface* (API) no servidor do Instituto Federal do Ceará (IFCE), *campus* Tianguá, utilizando *containers* Docker¹ e acesso SSH (Secure Shell). O objetivo é orientar estudantes no processo de preparação da aplicação, acesso ao servidor institucional e execução do *container* para disponibilização da API em uma *Uniform Resource Locator* (URL) pública. O material descreve, de forma prática, as etapas necessárias desde a configuração do *container* da aplicação até sua execução no servidor, permitindo que outros alunos possam replicar o processo para publicação de seus próprios projetos.

2 PRÉ-REQUISITOS

Antes de iniciar este tutorial, é fundamental que o usuário possua alguns conhecimentos básicos e ferramentas instaladas para executar os passos descritos. Os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos:

- Possuir uma API funcional, disponível em um repositório GitHub², que possa ser executada em um *container* Docker;
- Ter o Docker Desktop³ instalado na máquina local para criação e teste do *container*;
- Ter o Git⁴ instalado para clonar e gerenciar o repositório do projeto;
- Ter o WinSCP⁵ ou ferramenta semelhante instalada, que permita a transferência de arquivos e acesso ao servidor por meio de uma conexão SSH e terminal remoto.

3 FLUXO GERAL DO PROCESSO

De forma geral, o fluxo do processo de hospedagem de uma API no servidor do IFCE inicia com a solicitação de acesso ao servidor institucional junto ao setor de Tecnologia da Informação (TI), através de um *ticket* aberto pelo orientador responsável pelo projeto. Em seguida, é necessário realizar a configuração e teste do *container* Docker da aplicação em ambiente local.

¹ <https://www.docker.com/>

² <https://github.com/>

³ <https://docs.docker.com/get-started/get-docker/>

⁴ <https://git-scm.com/install/>

⁵ <https://winscp.net/eng/download.php>

Após a obtenção das credenciais de acesso, o usuário pode se conectar ao servidor por meio de uma conexão SSH, realizar a clonagem do projeto e executar o *container* Docker no ambiente do servidor. Por fim, a API é disponibilizada em uma URL pública configurada no servidor. A Figura 1 apresenta uma visão geral das etapas envolvidas nesse processo.

Figura 1 — Fluxograma do processo de hospedagem da API no servidor do IFCE.

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

4 ACESSO AO SERVIDOR DO IFCE

Para realizar a hospedagem no servidor, é preciso solicitar previamente o acesso ao ambiente junto ao setor de TI. Esse processo deve ser realizado pelo orientador responsável pelo projeto, por meio da abertura de um *ticket* solicitando o *deploy* da aplicação no servidor.

Após a aprovação da solicitação, serão fornecidas as credenciais necessárias para acesso ao servidor, incluindo:

- **HOST:** endereço IP do servidor;
- **PORTA:** porta utilizada para conexão SSH;
- **USUÁRIO:** nome de usuário para autenticação no servidor;
- **SENHA:** senha correspondente ao usuário fornecido.

Esses dados permitem que o usuário estabeleça uma conexão segura com o servidor utilizando o protocolo SSH.

Uma das formas mais simples de realizar essa conexão é utilizando o *software* WinSCP, citado na seção de pré-requisitos. Após abrir o WinSCP, deve-se preencher os campos de conexão com as credenciais fornecidas, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2 — Tela de *login* do servidor no WinSCP.

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Após a confirmação da conexão, o usuário terá acesso aos diretórios do servidor. Para abrir o terminal remoto e iniciar a preparação do ambiente, deve-se clicar no ícone marcado por um círculo vermelho, localizado no canto superior esquerdo da tela (Figura 3).

Figura 3 — Tela inicial de acesso ao servidor.

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Ao abrir o terminal, será solicitada novamente a senha de acesso, conforme evidencia a Figura 4. Após autenticação, será possível executar comandos diretamente no ambiente Linux e prosseguir com a configuração dos *containers* Docker da aplicação.

Figura 4 — Terminal pedindo senha.

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

5 CONFIGURANDO O CONTAINER DOCKER

Antes de realizar a hospedagem da aplicação no servidor, é necessário preparar o ambiente de execução utilizando *containers* Docker. Essa etapa é responsável por definir como a aplicação será empacotada e executada no servidor.

A configuração pode variar de acordo com a arquitetura do projeto. Em aplicações mais simples, apenas um *container* pode ser suficiente para executar a API. Já em aplicações mais completas, pode ser necessário utilizar múltiplos *containers*, como em casos que envolvem frontend, backend e banco de dados. Nesses cenários, é comum utilizar o Docker Compose, que permite gerenciar e executar vários containers a partir de um único arquivo de configuração.

As subseções a seguir apresentam os principais cenários encontrados durante a preparação da aplicação para execução em ambiente Docker.

5.1 Configurando a API em container Docker

Para executar uma aplicação utilizando Docker, é necessário definir como ela será empacotada no *container*. Essa configuração é realizada por um arquivo chamado Dockerfile, responsável por descrever como a imagem da aplicação será construída.

De forma geral, o Docker é uma tecnologia que permite empacotar uma aplicação juntamente com todas as suas dependências em um ambiente isolado chamado *container*. Isso garante que a aplicação seja executada da mesma forma em diferentes computadores ou servidores, evitando problemas relacionados a diferenças de configuração entre ambientes.

Figura 5 — Exemplo de Dockerfile para execução de uma API.

A screenshot of a code editor with a dark background and light-colored text. The code is a Dockerfile with several stages and instructions. The instructions are color-coded: comments are green, FROM is purple, WORKDIR is pink, COPY is light blue, RUN is light green, and EXPOSE is light blue. The code defines a multi-stage build process. Stage 1: 'builder' based on 'maven:3.9.6-eclipse-temurin-21', copying pom.xml, mvnw, and .mvn files, and running 'mvn dependency:go-offline'. Stage 2: 'runtime' based on 'eclipse-temurin:21-jdk-jammy', copying the 'src' directory, and running 'mvn clean package -DskipTests'. Stage 3: 'app' based on the 'builder' stage, copying the 'app.jar' file. The container is configured to expose port 8080 and run the application using 'java -jar app.jar'.

```
# Etapa de build usando Maven e JDK 21
FROM maven:3.9.6-eclipse-temurin-21 as builder
WORKDIR /app

# Copia arquivos de dependências primeiro (para cache)
COPY pom.xml .
COPY mvnw .
COPY .mvn .mvn
RUN mvn dependency:go-offline

# Copia o restante do projeto e faz build
COPY src ./src
RUN mvn clean package -DskipTests

# Etapa de execução com JDK 21 mais leve
FROM eclipse-temurin:21-jdk-jammy AS runtime
WORKDIR /app

# Copia o JAR gerado do builder
COPY --from=builder /app/target/*.jar app.jar

# Define a porta que o container vai expor
EXPOSE 8080

# Executa a aplicação
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "app.jar"]
```

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

O Dockerfile especifica informações como a imagem base utilizada, o diretório de trabalho da aplicação, a cópia dos arquivos do projeto e os comandos necessários para instalação das dependências e execução da API. O Dockerfile deve estar localizado,

preferencialmente, na raiz do projeto ou no mesmo diretório onde se encontram os arquivos principais da aplicação, como *.env*, *pom.xml* e *package.json*.

A Figura 5 apresenta um exemplo de Dockerfile presente em um projeto de API backend utilizando Java 21.

Em aplicações desenvolvidas com outras tecnologias, o Dockerfile pode possuir configurações diferentes. Por exemplo, projetos desenvolvidos em Node.js, Python ou outras linguagens utilizam imagens base específicas e comandos distintos para instalação de dependências e execução da aplicação.

Figura 6 — Exemplo de Dockerfile para aplicação frontend.


```
# Etapa 1: build do frontend usando Node
FROM node:20-alpine AS build

WORKDIR /app

# Copia package.json e package-lock.json para instalar dependências
(cache)
COPY package*.json ./

# Instala dependências
RUN npm install

# Copia todo o restante do projeto
COPY . .

# Build do frontend
RUN npm run build

# Etapa 2: Serve o build com Nginx
FROM nginx:alpine

# Remove configuração default do Nginx
RUN rm /etc/nginx/conf.d/default.conf

# Copia a configuração personalizada do Nginx
COPY nginx.conf /etc/nginx/conf.d/

# Copia os arquivos buildados para a pasta do Nginx
COPY --from=build /app/dist /usr/share/nginx/html/hertechrise

# Expondo a porta 80
EXPOSE 80

# Inicia o Nginx em foreground
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

A Figura 6 apresenta um exemplo de Dockerfile utilizado em um projeto frontend desenvolvido com Node.js, no qual o processo de build é realizado em uma etapa inicial e os arquivos gerados são posteriormente servidos em um servidor *web*.

Para projetos que utilizam outras tecnologias, exemplos de Dockerfiles podem ser encontrados na documentação oficial do Docker⁶, que também apresenta a descrição de cada comando utilizado⁷, bem como em repositórios públicos que disponibilizam templates para diferentes linguagens, como Node.js, Python, Ruby, Golang e PHP, a exemplo dos modelos disponibilizados pelo GitLab⁸.

Para criar a imagem e executar o *container*, alguns comandos devem ser feitos no terminal do seu computador. Mas antes o Docker Desktop deve estar aberto e rodando no seu computador, para que a *engine* necessária possa executar os *containers*. Após isso, se executa o comando abaixo dentro da pasta que contém o Dockerfile, ele será o responsável por construir a imagem a partir do arquivo.

```
docker build -t nome-da-imagem .
```

Após a criação da imagem, o *container* pode ser iniciado e disponibilizado externamente por meio do mapeamento de portas utilizando o parâmetro *-p*, conforme o comando a seguir:

```
docker run -p 8080:8080 nome-da-imagem
```

Por fim, para verificar se o *container* está em execução, pode-se utilizar o comando:

```
docker ps
```

Esse comando lista todos os *containers* que estão em execução no ambiente Docker. Se preferir, também pode verificar no Docker Desktop se aparece o *container* executando, dentro da aba Containers.

5.2 Orquestrando múltiplos containers com Docker Compose

⁶ <https://docs.docker.com/reference/dockerfile/>

⁷ <https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/building-images/writing-a-dockerfile/>

⁸ <https://docs.gitlab.com/api/templates/dockerfiles/>

Em aplicações mais completas, é comum que o sistema seja composto por mais de um serviço, como por exemplo um backend responsável pelas regras de negócio e um frontend responsável pela interface com o usuário. Nesses casos, cada parte da aplicação pode ser executada em um *container* Docker diferente. Para isso, é crucial que cada serviço possua previamente seu respectivo Dockerfile, descrito na subseção anterior.

Para facilitar a execução e o gerenciamento de múltiplos *containers*, utiliza-se a ferramenta Docker Compose, que permite definir todos os serviços da aplicação em um único arquivo de configuração chamado *docker-compose.yml*. Nesse arquivo, são especificados os *containers* que compõem a aplicação, as imagens utilizadas, as portas expostas e outras configurações necessárias para que os serviços funcionem de forma integrada.

A Figura 7 apresenta de forma ilustrativa a organização dos *containers* da aplicação e a comunicação entre os serviços executados em cada um. Nesse cenário, o usuário acessa a aplicação por meio da interface web (*container* do frontend), que se comunica com a API responsável pelas regras de negócio (*container* do backend). O backend, por sua vez, realiza operações de leitura e escrita no banco de dados para persistência das informações. Todos esses containers são definidos e executados de forma conjunta por meio do Docker Compose.

Figura 7 — Estrutura de comunicação utilizando Docker Compose.

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

A Figura 8 apresenta um exemplo de arquivo *docker-compose.yml* utilizado em um projeto que possui serviços frontend e backend. Informações adicionais sobre como criar arquivos *docker-compose.yml* podem ser encontradas na documentação oficial do Docker

sobre o Docker Compose⁹, descrevendo as configurações necessárias e os principais comandos disponíveis para gerenciamento dos *containers*.

Figura 8 — Exemplo de arquivo *docker-compose.yml* para aplicação com frontend e backend.


```
version: '3.9'

services:
  backend:
    build:
      context: ./src/backend
    container_name: heritechrise-backend
    ports:
      - "8080:8080"
    env_file:
      - .env
    restart: unless-stopped

  frontend:
    build:
      context: ./src/frontend
    container_name: heritechrise-frontend
    ports:
      - "8081:80"
    depends_on:
      - backend
    env_file:
      - .env
    restart: unless-stopped
```

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Em projetos que utilizam múltiplos serviços, é comum que cada aplicação possua seu próprio arquivo *.env* no diretório onde se encontra o respectivo Dockerfile. Além disso, quando se utiliza Docker Compose, também deve existir um arquivo *.env* no mesmo diretório do *docker-compose.yml*, responsável por definir variáveis utilizadas na configuração dos serviços.

Após a criação do arquivo, é possível iniciar todos os *containers* definidos no projeto utilizando um único comando no terminal:

```
docker compose up -d --build
```

⁹ <https://docs.docker.com/compose/>

Para verificar se os containers estão em execução, pode-se utilizar o seguinte comando:

```
docker ps
```

Se quiser ver logs do frontend ou backend, temos os comandos respectivos de cada serviço, onde o (1) é para o serviço backend e o (2) para o frontend:

- (1) `docker compose logs -f backend`
- (2) `docker compose logs -f frontend`

Por fim, se tiver alguma mudança no repositório frontend ou backend, para atualizar o serviço precisa rodar os comandos nesta ordem, o (1) primeiro e o (2) logo após:

- (1) `docker compose build frontend`
- (2) `docker compose up -d frontend`

6 EXECUTANDO O CONTAINER NO SERVIDOR

Após a configuração do(s) *container(s)* da aplicação, é necessário realizar a execução do sistema no servidor onde ele será hospedado. Inicialmente, deve-se acessar o servidor do Instituto Federal do Ceará (IFCE), conforme descrito na Seção 4 – Acesso ao servidor do IFCE.

Uma vez conectado ao servidor, o próximo passo consiste em navegar até o diretório destinado à hospedagem das aplicações *web*, localizado em `/var/www/`. Para isso, acesse o terminal e digite o seguinte comando:

```
cd /var/www/
```

Nesse diretório, é realizada a obtenção do repositório do projeto a partir do GitHub, garantindo que as alterações mais recentes relacionadas à configuração Docker estejam disponíveis no ambiente do servidor. Portanto, realize a clonagem do repositório executando o seguinte comando, mas atualizando a URL pelo endereço correspondente ao projeto:

```
git clone https://github.com/RosanaCeline/Tutorial.git
```

Após a obtenção do repositório na máquina do servidor, é necessário transferir manualmente o arquivo `.env` do computador local para o servidor, já que o mesmo não deve estar no repositório GitHub. Esse arquivo contém variáveis de ambiente necessárias para a execução da aplicação, como configurações de acesso a serviços externos e demais parâmetros sensíveis que não são armazenados diretamente no repositório.

Para tal, abra a pasta do repositório do seu computador local (aba da esquerda) e, em seguida, abra o diretório `/var/www/` na aba do servidor (aba da direita), arraste e solte o `.env` dentro dos diretórios onde se encontram o `docker-compose.yml` e todos os Dockerfile que foram criados (Figura 9).

Figura 9 — Copiando o `.env` para o servidor.

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Com o repositório devidamente configurado no servidor e o arquivo `.env` disponível no diretório da aplicação, é possível iniciar o(s) *container(s)* executando o comando apresentado na Seção 5. Caso a aplicação utilize apenas um *container*, pode-se construir a imagem manualmente utilizando o comando:

```
docker build -t nome-da-imagem .
```

Por outro lado, caso o projeto utilize múltiplos *containers* com o Docker Compose, pode-se iniciar todos os serviços simultaneamente por meio do seguinte comando:

```
docker compose up -d --build
```

Por fim, para verificar se o(s) *container(s)* foram iniciados corretamente, utiliza-se o comando:

```
docker ps
```

Que lista todos os *containers* que estão em execução no ambiente Docker, permitindo confirmar se os serviços da aplicação foram inicializados com sucesso no servidor.

7 PUBLICANDO A API

O próximo passo consiste em disponibilizar a aplicação para acesso externo por meio de um servidor *web*, utilizando o Nginx como proxy reverso. O Nginx atua como intermediário entre o usuário e a aplicação em *container*, recebendo requisições HTTP/HTTPS e direcionando-as para o *container* correto que executa a API.

7.1 Instalando e configurando o Nginx

No servidor, caso o Nginx ainda não esteja instalado, execute os seguintes comandos para instalação:

- (1) `sudo apt update`
- (2) `sudo apt install nginx`

Após a instalação, verifique se o serviço está ativo com o comando abaixo:

```
sudo systemctl status nginx
```

Caso o serviço não esteja em execução, ele pode ser iniciado com os comandos a seguir.

- (1) `sudo systemctl start nginx`

(2) `sudo systemctl enable nginx`

Após isso, o Nginx deve estar em execução, pronto para receber requisições, como mostra a Figura 10.

Figura 10 — Verificação de serviço Nginx ativo.


```

root@200.129.25.49
root@hertechrise:~# sudo systemctl status nginx
* nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: en>
   Active: active (running) since Sat 2026-03-21 17:52:16 UTC; 1 day 22h ago
  Invocation: 4c227e456049416bba7ede4b77d4b9fd
     Docs: man:nginx(8)
  Process: 96 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process>
  Process: 119 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (co>
 Main PID: 120 (nginx)
    Tasks: 3 (limit: 96361)
   Memory: 5.9M (peak: 7.5M)
      CPU: 64ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           |-120 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_>
           |-121 "nginx: worker process"
           `--122 "nginx: worker process"

Mar 21 17:52:13 hertechrise systemd[1]: Starting nginx.service - A high perform>
Mar 21 17:52:16 hertechrise systemd[1]: Started nginx.service - A high performa>
lines 1-18/18 (END)

```

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

7.2 Configurando o proxy reverso

Para que o Nginx direcione as requisições para o *container*, é necessário alterar o arquivo de configuração *default* presente no diretório `/etc/nginx/sites-available/`. Para isso, abra o arquivo utilizando o editor de texto:

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
```

Dentro desse arquivo, deve-se configurar um bloco *server*, responsável por definir como as requisições recebidas serão tratadas. A seguir, a Figura 11 apresenta um arquivo de configuração de proxy reverso:

Figura 11 — Exemplo de configuração de proxy reverso no Nginx.

```
server {
    listen 80 default_server;
    server_name seu_dominio_ou_ip;

    # Frontend (ex: aplicação web)
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8081;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
    }

    # Backend (API)
    location /api/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8080/;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

No exemplo apresentado, o Nginx foi configurado para direcionar diferentes tipos de requisições para serviços distintos da aplicação. As requisições realizadas na rota principal (/) são encaminhadas para o *container* responsável pelo frontend, enquanto as requisições destinadas à API (/api/) são direcionadas para o *container* do backend. Essa abordagem permite organizar a aplicação em múltiplos serviços, mantendo uma única porta de acesso para o usuário final.

Em cenários mais simples, nos quais a aplicação possui apenas uma API (sem frontend separado), não é necessário definir múltiplos blocos de *location*. Nesse caso, pode-se configurar apenas uma rota, direcionando todas as requisições diretamente para a porta utilizada pela aplicação.

A documentação oficial do Nginx¹⁰ pode auxiliar na construção do arquivo e no entendimento dos parâmetros necessários para a configuração correta do servidor. Além disso, nessa etapa, a ajuda do profissional de TI responsável será provavelmente necessária, já que

¹⁰ <https://nginx.org/en/docs/>

existem configurações avançadas a serem feitas para permitir a hospedagem do site. Portanto, é recomendável que, ao finalizar as etapas anteriores, seja feita uma comunicação direta com o profissional.

7.3 Testando e reiniciando o Nginx

Antes de reiniciar o serviço e aplicar as mudanças, é preciso verificar se a configuração não possui erros, através do seguinte comando:

```
sudo nginx -t
```

Se a saída indicar que a configuração está correta, reinicie o Nginx para aplicar as alterações:

```
sudo systemctl restart nginx
```

Após isso, a configuração estará concluída e o usuário poderá acessar a API utilizando o domínio ou endereço IP do servidor. O Nginx irá receber a requisição e encaminhá-la para o *container* do frontend e/ou backend, garantindo que a aplicação esteja disponível de forma segura e organizada.

Caso a aplicação não seja acessada corretamente, recomenda-se verificar os logs do Nginx no diretório */var/log/nginx/*.

CONTATO DA AUTORA

Rosana Celine Pinheiro Damaceno é estudante do curso de Ciência da Computação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) – Campus Tianguá.

Este tutorial foi elaborado com o objetivo de auxiliar alunos na compreensão prática de hospedagem de aplicações no servidor do IFCE *campus* Tianguá, e dúvidas podem ser enviadas para os seguintes contatos:

Email: celine.rosana08@aluno.ifce.edu.br

LinkedIn: www.linkedin.com/in/rosana-celine